

El uso de las TICs como respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje

The use of ICTs to Assist Students With Learning Difficulties

A utilização das TIC como resposta aos alunos com dificuldades de aprendizagem

Mónica Guerra-Santana
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
<https://ror.org/01teme464>
Las Palmas, España
monica.guerra@ulpgc.es
<https://orcid.org/0000-0003-3011-276X>

Josué Artiles-Rodríguez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
<https://ror.org/01teme464>
Las Palmas, España
josue.artiles@ulpgc.es
<https://orcid.org/0000-0002-2492-2486>

Josefa Rodríguez-Pulido
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
<https://ror.org/01teme464>
Las Palmas, España
josefa.rodriguez@ulpgc.es
<https://orcid.org/0000-0003-0195-0801>

Resumen

Objetivo: Nos proponemos conocer la percepción de los futuros docentes sobre el uso de las TICs como herramientas de inclusión para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). **Método:** Aplicamos el Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas (Pegalajar, 2015) a 303 estudiantes del Grado en Educación Primaria y del Grado en Educación Infantil de una universidad española, sometiéndolo a análisis factorial exploratorio para comprobar su estructura empírica. El método de estudio fue cuantitativo, con diseño descriptivo y cuasiexperimental. **Conclusiones:** Los resultados revelan la buena definición y bondad del modelo, con propiedades psicométricas y metodológicas satisfactorias, y una solución factorial y fiabilidad significativa, lo que hace recomendable su uso. Los análisis corroboran la alta valoración que los estudiantes tienen respecto al uso de las TICs como

herramienta válida de inclusión para estudiantes con NEE.

Palabras clave: TIC; inclusión; dificultades de aprendizaje; educación primaria; formación docente.

Abstract

Objective: We propose to know the perception of future teachers about the use of ICTs as inclusion tools for students with SEN. **Method:** The Questionnaire on teacher perceptions towards ICT in the development of inclusive practices (Pegalajar, 2015) is applied to 303 students of the Degree in Primary Education and the Degree in Early Childhood Education of a Spanish university, subjecting it to exploratory factor analysis to verify its empirical structure. The study method used was quantitative, with a descriptive and quasi-experimental design. **Conclusions:** The results reveal the good definition and goodness of the model is confirmed, with satisfactory psychometric and methodological properties, and a factorial solution and significant reliability, which makes its use recommended. The analyzes carried out corroborate the high assessment that students have regarding the use of ICTs as a valid tool for inclusion for students with SEN.

Keywords: ICT; inclusion; learning difficulties; primary education; teacher training.

Resumo

Objetivo: Propusemo-nos a conhecer a perceção dos futuros professores sobre a utilização das TIC como ferramenta de inclusão de alunos com NEE. **Método:** Aplicámos o Questionário sobre as perceções dos professores sobre as TIC no desenvolvimento de práticas inclusivas (Pegalajar, 2015) a 303 alunos da Licenciatura em Educação Primária e da Licenciatura em Educação Infantil de uma universidade espanhola, submetendo-o a uma análise fatorial exploratória para verificar a sua estrutura empírica. O método de estudo foi quantitativo, com um desenho descritivo e

quase experimental. **Conclusão:** Os resultados revelam a boa definição e ajuste do modelo, com propriedades psicométricas e metodológicas satisfatórias, e uma solução factorial e fiabilidade significativas, o que torna recomendável a sua utilização. As análises corroboram a elevada valorização que os alunos fazem da utilização das TIC como uma ferramenta válida de inclusão para alunos com NEE.

Palavras-chave: TIC; inclusão; dificuldades de aprendizagem; ensino básico; formação de professores.

Introducción

El término Necesidades Educativas Especiales (NEE), se describe con la idea de construir una escuela centrada en atender las necesidades de sus estudiantes de manera individualizada, siendo un derecho que ninguna institución debería desatender (Palla & Vallberg, 2022; Warnes et al., 2022; Simón et al., 2018). Debe ser el primer paso que permita la construcción de una sociedad tolerante e inclusiva (Gewerc & Fraga-Varela, 2019).

Los docentes coinciden en los beneficios que supone para el alumnado con NEE trabajar bajo los principios de inclusión (Castro et al., 2016). La actitud del docente hacia la diversidad condiciona la inclusión en los centros educativos, (García et al., 2019). Los docentes con actitudes positivas hacia la diversidad son garantía de éxito en las prácticas inclusivas (Ainscow, 2017) y, están condicionadas por la edad, el género, los años de experiencia docente, o la formación recibida tanto durante su etapa universitaria como posterior a esta (Vaz et al., 2015). La formación inicial y permanente del docente resulta imprescindible para dar respuesta a la diversidad (Durán & Giné, 2012).

Las TICs resultan un gran apoyo en la educación inclusiva al presentar y adaptar la información en múltiples formatos (Alba, 2012). El desarrollo de competencias digitales permite mejorar la inclusión dependiendo del buen uso que se haga del mismo (López et al., 2020). El docente debe aprovechar todos sus beneficios (Linde, 2019), ya que promueve la adquisición de competencias de los más vulnerables (Ribeiro & Fuentes, 2013) y fomentan la participación y la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hollier, 2017). El uso de las tecnologías motiva de manera positiva al alumnado dando

lugar a un aprendizaje significativo (Vidal et al., 2019). Son múltiples las TICs desarrolladas para atender a la diversidad, siendo el alumnado con discapacidad intelectual (50%) el que más apoyo recibe, seguido del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención (20%) y, de los estudiantes con dislexia, discapacidad visual y auditiva con un 10%. Se evidencia la falta de atención al resto de necesidades educativas (Cazco et al., 2017).

La formación del maestro en las TICs resulta imprescindible para una eficacia de la práctica inclusiva (Toledo & Llorente, 2016), pero encontramos pocas experiencias de formación (Fernández Batanero & Rodríguez Martín, 2017), falta de tiempo y escasos recursos para apoyar la formación del docente (Villalba et al., 2017).

En esta investigación nos planteamos conocer si el uso de las TIC se puede considerar una herramienta válida y fiable de inclusión para alumnos con NEE. Para ello, empleamos el Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas (Pegalajar, 2015); este instrumento ofreció una solución factorial de cuatro componentes que explican el 51,96% de la varianza, cuyos pesos factoriales oscilan entre 0,343 y 0,745, y una consistencia interna de 0,952. En tal sentido, nuestro propósito es contrastar las propiedades psicométricas de esta Escala en una muestra de futuros docentes, analizando la validez de constructo, la estructura factorial y la fiabilidad, a fin de considerar su empleo en la evaluación de las TIC como recurso de inclusión para alumnos con NEE.

Método

Objetivos

Este estudio persigue un doble objetivo; el primero centra su interés en comprobar la estructura y fiabilidad de un instrumento sencillo, útil y validado que sirve para evaluar la perspectiva de los profesores respecto al uso de las TIC como recurso de inclusión para alumnos con NEE desde su práctica profesional. Para ello, nos hemos basado en el modelo de Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas (Pegalajar, 2015). Una vez analizada la estructura empírica de la Escala, con el segundo objetivo nos planteamos conocer la percepción que tienen en su

formación inicial los maestros de educación primaria e infantil sobre el uso de las TIC como herramientas de inclusión para el alumnado con NEE.

Como objetivos específicos queremos, por una parte, conocer la valoración, en conjunto, que ofrece la muestra de este estudio respecto al uso de las TIC como herramienta de inclusión para alumnos con NEE y, por otra, comprobar si existen diferencias significativas en función del género, de la edad y del grado al que pertenecen los estudiantes.

Hipótesis

Las hipótesis se definen en función de los objetivos indicados.

Hipótesis 1. Los estudiantes universitarios de Grado en Educación Primaria y Educación Infantil:

H0: No son capaces de llegar a un acuerdo y consideran que el uso de las TIC no son herramientas de inclusión válidas para el alumnado con NEE.

H1: Son capaces de estar de acuerdo y definen el uso de las TIC como herramientas de inclusión válidas para el alumnado con NEE.

Hipótesis 2. La valoración de los estudiantes referida al uso de las TIC como herramientas de inclusión para el alumnado con NEE sugiere que:

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en función del género, la edad y del Grado.

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en función del género, la edad y del Grado.

Diseño

La metodología empleada presenta una naturaleza cuantitativa, con un diseño descriptivo, correlacional y cuasiexperimental, esto es, la investigación se ha llevado a cabo en situaciones donde se ha expresado de forma natural la conducta objeto de estudio, de ahí que se obtenga mayor validez (Río, 2003).

Participantes

Se trata de una muestra de tipo intencional basada en el muestreo aleatorio simple, donde los participantes tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para el marco muestral. Con este tipo de muestreo se aseguran las muestras representativas, de manera que la única fuente de error va a ser el azar (Cochran, 1981; Rodríguez, 1991, 1993). Así pues, por una parte, los estudiantes son seleccionados deliberada e intencionalmente como informantes clave, dado que son alumnos que cursan los estudios de Grado en Primaria y el Grado en Infantil. Y, por otra, estos jóvenes, al tratarse de muestras de poblaciones pequeñas o de estructura simple, son seleccionados aleatoriamente.

La muestra, goza de un nivel de confianza del 95%, una heterogeneidad del 50% y un margen de error del 6% sobre una población de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC en torno a 2.500 alumnos (Istac, 2019), consta de 303 estudiantes del Grado en Educación Primaria (presencial, 35,3% y teleformación 58,4%) y del Grado de Educación Infantil (5,9%) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de ambos géneros, 229 mujeres, que representan el 75,6%, y 74 hombres, que conforman el 24,4%, y de edades comprendidas entre los 18 – 20 años (33,7%), 21-23 años (11,9%) y más de 24 años (54,5%).

Instrumento

Se utilizó el Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas, elaborado por Pegalajar (2015). El consta de dos bloques, el primero que corresponde a las variables sociodemográficas (género, edad, titulación, conocimiento y dominio de herramientas informáticas) y, el segundo compuesto por 36 ítems que analizan las percepciones de los profesores acerca del uso de las TIC a favor de la educación inclusiva. Las preguntas se puntúan a través de una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuestas, donde: 1= Plenamente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De acuerdo; y 4= Totalmente de acuerdo.

Análisis de datos

Los diferentes análisis efectuados se han realizado utilizando para ello los programas estadísticos IBM SPSS 20.0 y AMOS 21.0.

En primer lugar, se analiza la estructura empírica del Cuestionario. Se procede a realizar un análisis factorial exploratorio (AFE) mediante el método de componentes principales (ACP) utilizando la rotación varimax. Este método pretende “identificar el número y composición de componentes necesario para resumir las puntuaciones observadas en un conjunto de variables observadas” (Lloret-Segura et al., 2014, p.1153). Para validar los factores extraídos hemos seguido los siguientes criterios: a) los autovalores deben ser mayores que 1; b) la rotación de los factores debe mostrar coeficientes factoriales ordenados por tamaño y; c) con saturaciones por encima de 0,40. Estos análisis evalúan la validez de constructo de las variables del instrumento de medida aplicado (Abad et al., 2011; García et al., 2011; León & Montero, 2002).

Asimismo, para verificar que el AFE puede ser realizado a partir de la matriz de correlaciones y las variables puedan ser factorizadas, se emplean una serie de indicadores que explican las condiciones y la pertinencia de que el análisis factorial pueda ser ejecutado: 1) la prueba de esfericidad de Barlett calcula si existen correlaciones altas entre las variables, en tal caso, el determinante de la matriz debe ser distinto del valor 1; 2) el estadístico KMO debe presentar valores próximos a 1; 3) las puntuaciones obtenidas en la matriz de correlaciones anti-imagen deben estar en el rango 0,5-1; 4) por último, si estas pruebas, en conjunto, revelan que la matriz de correlaciones puede ser factorizada, se tienen que observar los residuos de la matriz de correlaciones reproducidas, ya que cuanto más próximos se encuentren al valor 0 será indicativo que el AFE es explicativo y fuerte.

En segundo lugar, se analiza la fiabilidad de la Escala en su conjunto y de los componentes de esta, con el objetivo de comprobar si los factores o elementos extraídos del Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas tienen una consistencia interna lo suficientemente alta como para poder considerarlo un instrumento de evaluación fiable. El coeficiente de fiabilidad utilizado fue α de Cronbach (Nunally, 1978), donde empieza a considerarse óptimo a partir de 0,7.

En tercer lugar, se realizan análisis univariados y de contraste. Para los primeros, interesa resumir la información obtenida y revelar los valores porcentuales del conjunto de datos; de esta forma, se facilita la lectura de los resultados respecto a la percepción o valoración general que tiene la muestra de este estudio sobre la utilización de las TIC como herramienta de inclusión para alumnos con NEE. Y, para los segundos, los elementos o

factores extraídos se someten a las pruebas de Anova y T de Levene, según el caso, para comprobar si existen diferencias significativas en función del género, de la edad y del grado.

Procedimiento

En un primer momento se adapta el Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas, elaborado por [Pegalajar \(2015\)](#) a la herramienta Microsoft Forms proporcionada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez elaborado nos ponemos en contacto con el profesorado que imparte docencia en la titulación del Grado de Primaria (tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de teleformación), y del Grado de Educación Infantil para solicitarles que cuelguen el enlace correspondiente al cuestionario en la plataforma virtual de su asignatura con un breve texto informativo que explique al alumnado la importancia de su participación. Los cuestionarios se distribuyen a los cuatro cursos correspondientes a los grados antes citados.

Resultados

Análisis Factorial Exploratorio

El ACP llevado a cabo con los 35 ítems de la Escala sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas arroja un índice KMO= 0,927 y prueba de esfericidad de Bartlett, $p= 0,000$, donde el determinante = $2,01E-007$; por tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que el determinante es igual a 1, y se acepta la hipótesis alternativa, que el determinante de la matriz es distinto de 1. Por tanto, estas pruebas criterioales señalan que la matriz puede ser factorizada. Asimismo, las puntuaciones obtenidas en la diagonal de la matriz de correlaciones antimagen se encuentran en el rango 0,5 - 1, aunque, de forma más concreta, las puntuaciones son más próximos a 1: Ítem 1= 0,895; Ítem 2= 0,904; Ítem 3= 0,936;... \approx ...; Ítem 33= 0,886; Ítem 34= 0,899; Ítem 35= 0,922; estos valores indican que la matriz puede ser factorizada.

Tras confirmar que la matriz de correlaciones puede ser factorizada, el ACP, siguiendo el criterio de que se extraigan factores con autovalores mayores que 1, extrae cinco factores

que explican el 55,30% de la varianza total.

El último indicador para verificar la viabilidad y pertinencia de realizar el AFE se lleva a cabo mediante la comprobación del Grado de aproximación que se ha conseguido con el modelo factorial construido. El Grado se averigua observando los residuos de la matriz de correlaciones reproducidas; ésta es una derivación de la matriz de correlaciones, pero las variables que la componen no son las variables al 100% de la varianza original, sino más bien son las correlaciones que existen entre las mismas al tanto por ciento extraído por la solución factorial. Es decir, es como quedan reproducidas las correlaciones iniciales después de que el AFE haya extraído la varianza.

Los residuos de las correlaciones reproducidas muestran la diferencia entre las correlaciones iniciales y las reproducidas. Estos residuos, cuanto más cercanos al valor 0, señalan que el AFE es más explicativo y potente. En nuestro caso, los residuos son muy próximos a 0 y solo existen 155 residuos con absolutos mayores que 0,05 que representan el 26%; el Grado de aproximación, por convención, obtenido por nuestro modelo factorial es $100\% - 26\% = 74\%$, indicativo que es un Grado muy notable.

Dicho lo anterior, se procede a rotar los factores extraídos, siendo la solución factorial final los cinco componentes que se observan en la [Tabla 1](#). El primer componente explica el 30,89% de la varianza y está compuesto por 8 ítems que hacen referencia a las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el aula. A este Factor lo denominamos *Estrategias didácticas docentes*. El segundo componente, que explica el 8,80% de la varianza se compone de 12 ítems que se relacionan con aspectos tanto metodológicos como curriculares. Lleva por nombre *Aspectos curriculares y metodológicos docentes*.

El tercer componente, responsable del 5,71% de la varianza, se vertebra en 6 ítems que representa las competencias desarrolladas por el profesorado. A este componente lo llamamos *Competencias profesionales docentes*. El cuarto de los factores extraídos explica el 5,05% de la varianza, está formado por 5 ítems y se vincula directamente con las actitudes y la motivación del profesorado, por ello se le denomina *Motivación y actitudes docentes*. El quinto y último factor está compuesto por 4 ítems y lo denominamos *Práctica docente*; explica el 4,83% de la varianza y se corresponde con el ejercicio de la práctica docente en el aula.

Se ha podido demostrar que la Escala posee un buen ajuste del modelo y la estructura factorial es parsimoniosa, ya que cumple los siguientes requisitos y condiciones: 1) en cuanto a las variables del cuestionario: a) son variables cuantitativas, continuas, de intervalo y se distribuyen normalmente; b) saturan en un solo factor y cada factor tiene saturaciones altas y bajas en diferentes ítems. 2) Respecto a las puntuaciones factoriales: a) se distribuyen normalmente, de manera estandarizada con media= 0 y desviación típica= 1, por tanto, son escalas tipificadas; b) la correlación entre los factores extraídos es 0, es decir, los factores son independientes entre sí.

En resumen, los análisis y pruebas efectuadas confirman que las mismas son afines o análogas con los supuestos matemáticos y metodológicos que establece el AFE: los factores extraídos son variables latentes (no directamente observables), continuas y distribuidas normalmente. Además, se ha podido reducir el número de variables o ítems (35) observables a un número menor de factores (5), sin perder información. Cada uno de los factores se compone por distintos ítems y cada uno de los factores son independientes entre sí.

Tabla 1. Matriz de Componentes Rotados. Estructura Factorial de la Escala

Variables	Componentes				
	C1	C2	C3	C4	C5
V14: Mejora la participación activa del alumnado con necesidades educativas en el proceso de aprendizaje	,732				
V3: Favorece la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula	,676				
V11: Supone una oportunidad para mejorar el rendimiento y la eficacia de su aprendizaje en el alumnado con necesidades educativas	,660				
V10: Ayuda a prestar una mejor atención a la diversidad del alumnado	,658				
V4: Permite responder a las necesidades educativas del alumnado	,645				
V5: Son fáciles de utilizar en el ámbito de atención a la diversidad	,628				
V12: Aumenta la motivación del alumnado con discapacidad hacia el aprendizaje	,521				
V16: Posibilita al alumnado con necesidades educativas el acceso a la información	,425				
V22: Su uso es aplicable a todas las áreas curriculares y contenidos didácticos		,709			
V24: Permite alcanzar los objetivos educativos en el alumnado con necesidades educativas		,676			
V25: Favorece la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas		,640			
V20: Potencia la creación de espacios de trabajo con el proceso de enseñanza-aprendizaje		,630			

V15: Permite al alumnado relacionar contenidos con experiencias reales	,598
V26: Potencia la retroalimentación y el feedback docente-alumno	,576
V23: Favorece el diseño y la adaptación de actividades a las necesidades educativas del alumnado	,546
V27: Supone un apoyo para el desarrollo de estrategias cognitivas y de concentración en el alumnado con necesidades educativas	,545
V19: Favorece el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas	,509
V21: Despierta la curiosidad en el alumnado por ciertos temas	,485
V28: Permite al alumnado con necesidades educativas comprobar su actividad	,462
V17: Ayuda al docente a lograr una enseñanza individualizada	,447
V31: Supone mejorar la competencia digital del docente	,749
V32: Supone un proceso de actualización metodológica del docente	,692
V30: Contribuyen al desarrollo profesional del docente	,636
V29: Requiere de una formación específica por parte del docente	,602
V35: Se debe reconocer la labor de los docentes que implantan las TIC para la atención a la diversidad	,544
V34: Se precisan de mayores medios materiales e inversión en TIC por parte de la Administración educativa	,429
V13: Facilita la coordinación familia-escuela	,768
V9: Exige de una mayor dedicación y esfuerzo en la labor docente	,710
V6: Requiere de un equipo coordinado dedicado a las TIC para su implantación en el aula	,683
V33: Se precisa de un asesoramiento sobre la búsqueda, selección y evaluación de recursos TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje	,490
V18: Introduce una mayor flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje	,457
V1: Supone una herramienta para apoyar el proyecto de enseñanza-aprendizaje	,747
V2: Posibilita la creatividad e innovación docente	,682
V8: Invita a la práctica reflexiva e indagadora del docente en el aula	,477
V7: Genera nuevos canales de comunicación y trabajo colaborativo docente	,476
Autovalores	10,81 3,08 2,00 1,76 1,69
Porcentaje de varianza explicada	30,89 8,80 5,71 5,05 4,83

Nota: Elaboración Propia

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Análisis de Fiabilidad

El coeficiente de fiabilidad total de la Escala sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas es excelente, $\alpha = 0,927$.

Con respecto a la consistencia interna de los cinco componentes extraídos, todos ellos

tienen un índice de fiabilidad α Cronbach superior a 0,70, indicativo que gozan de una notable fiabilidad:

C1: Estrategias didácticas docentes ($\alpha= 0,890$)

C2: Aspectos curriculares y metodológicos docentes ($\alpha= 0,854$)

C3: Competencias profesionales docentes ($\alpha= 0,776$)

C4: Motivación y actitudes docentes ($\alpha= 0,748$)

C5: Práctica docente ($\alpha= 0,709$)

Análisis descriptivo y de contraste

Una vez comprobada la estructura factorial del Cuestionario, nos interesa conocer la percepción que tiene la muestra de estudiantes sobre el uso de las TIC como herramientas de inclusión para el alumnado con NEE. Primero analizaremos las respuestas de los participantes en conjunto para, con posterioridad, comprobar si existen diferencias significativas por razón del género, de edad y del Grado.

En general, podemos afirmar que la valoración de los estudiantes hacia el uso de las TIC como herramienta de inclusión para alumnos con NEE en la práctica profesional docente es muy positiva y favorable; la [Tabla 2](#) ilustra las puntuaciones medias obtenidas en las preguntas que conforman cada uno de los factores. Para una mejor lectura y comprensión de los resultados, también se refleja en esta tabla los valores porcentuales alcanzados, los cuales son agrupados en función de las opciones de respuesta emitidas por los estudiantes; así, se han agrupado los porcentajes de las alternativas *Plenamente en Desacuerdo* y *En Desacuerdo* cuando refieren a percepciones negativas y, los de las opciones *De Acuerdo* y *Totalmente de Acuerdo* cuando refieren a percepciones positivas de los estudiantes.

Tabla 2. Puntuaciones medias, desviación estándar y valores porcentuales obtenidos en los ítems que configuran la Estructura Factorial de la Escala

Componentes	Variables/ Ítems	Indicadores estadísticos				
		\bar{X}^a	s	% ¹	% ²	N
C1	V3: Favorece la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula	3,50	,557	2,3	97,7	303
	V4: Permite responder a las necesidades educativas del alumnado	3,28	,560	4,3	95,7	303
	V5: Son fáciles de utilizar en el ámbito de atención a la diversidad	2,93	,602	19,8	80,2	303
	V10: Ayuda a prestar una mejor atención a la diversidad del alumnado	3,19	,599	8,3	91,7	303
	V11: Supone una oportunidad para mejorar el rendimiento y la eficacia de su aprendizaje en el alumnado con necesidades educativas	3,29	,558	4,0	96,0	303
	V12: Aumenta la motivación del alumnado con discapacidad hacia el aprendizaje	3,40	,549	3,0	96,7	302
	V14: Mejora la participación activa del alumnado con necesidades educativas en el proceso de aprendizaje	3,29	,543	3,6	96,0	302
	V16: Posibilita al alumnado con necesidades educativas el acceso a la información	3,47	,544	2,3	97,7	303
C2	V15: Permite al alumnado relacionar contenidos con experiencias reales	3,21	,636	11,2	88,4	302
	V17: Ayuda al docente a lograr una enseñanza individualizada	3,13	,606	11,9	87,8	302
	V19: Favorece el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas	3,08	,621	13,5	86,1	302
	V20: Potencia la creación de espacios de trabajo con el proceso de enseñanza-aprendizaje	3,28	,539	4,3	95,4	302
	V21: Despierta la curiosidad en el alumnado por ciertos temas	3,60	,549	2,3	97,3	302
	V22: Su uso es aplicable a todas las áreas curriculares y contenidos didácticos	3,12	,775	21,5	78,3	302
	V23: Favorece el diseño y la adaptación de actividades a las necesidades educativas del alumnado	3,35	,538	2,3	97,4	302
	V24: Permite alcanzar los objetivos educativos en el alumnado con necesidades educativas	3,15	,587	9,6	90,1	302
	V25: Favorece la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas	3,18	,610	8,6	91,4	303
	V26: Potencia la retroalimentación y el feedback docente-alumno	3,19	,678	11,9	88,1	303
	V27: Supone un apoyo para el desarrollo de estrategias cognitivas y de concentración en el alumnado con necesidades educativas	3,23	,578	7,2	92,4	302
V28: Permite al alumnado con necesidades educativas comprobar su actividad	3,28	,549	5,0	95,0	303	
C3	V29: Requiere de una formación específica por parte del docente	3,50	,630	6,0	93,7	302
	V30: Contribuyen al desarrollo profesional del docente	3,61	,522	1,0	98,6	302
	V31: Supone mejorar la competencia digital del docente	3,72	,486	1,0	98,6	302
	V32: Supone un proceso de actualización metodológica del docente	3,69	,513	1,0	98,7	302
	V34: Se precisan de mayores medios materiales e inversión en TIC por parte de la Administración educativa	3,59	,568	2,7	97,3	303
	V35: Se debe reconocer la labor de los docentes que implantan las TIC para la atención a la diversidad	3,64	,544	2,0	98,0	303
C4	V6: Requiere de un equipo coordinado dedicado a las TIC para su implantación en el aula	3,23	,678	13,2	85,5	299

	V9: Exige de una mayor dedicación y esfuerzo en la labor docente	3,13	,763	20,2	79,9	303
	V13: Facilita la coordinación familia-escuela	3,42	,614	5,3	94,7	303
	V18: Introduce una mayor flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje	3,36	,540	3,0	96,7	302
	V33: Se precisa de un asesoramiento sobre la búsqueda, selección y evaluación de recursos TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje	3,45	,573	3,3	96,3	302
C5	V1: Supone una herramienta para apoyar el proyecto de enseñanza-aprendizaje	3,68	,507	0,7	99,3	303
	V2: Posibilita la creatividad e innovación docente	3,60	,542	1,4	98,6	303
	V7: Genera nuevos canales de comunicación y trabajo colaborativo docente	3,59	,543	1,4	98,6	303
	V8: Invita a la práctica reflexiva e indagadora del docente en el aula	3,32	,609	6,3	93,7	303

Nota: Elaboración Propia

a= Escala de valores: 1= Plenamente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo

% ¹: Percepción negativa: *Plenamente en desacuerdo y en desacuerdo*

% ²: Percepción positiva: *De acuerdo y totalmente de acuerdo*

De la lectura de la tabla podemos observar, respecto a las medias alcanzadas en cada uno de los ítems que vertebran los factores, que las mismas tienden a posicionarse en la puntuación 3 o superior a ésta, muestra que las respuestas de los estudiantes se orientan hacia los valores más positivos de la escala, *de acuerdo* y *totalmente de acuerdo*. Esto queda refrendado en los resultados alcanzados en la desviación típica; la misma evalúa en los distintos ítems el grado de variabilidad o de dispersión de los datos obtenidos con respecto a la media. Los resultados que se reflejan en la [Tabla 2](#) indican desviaciones bajas en todos los ítems y, por tanto, las respuestas de los estudiantes tienden a estar agrupadas cerca del valor esperado, es decir, la puntuación media.

Si atendemos a la puntuación media obtenida en cada factor, vemos que C3, prácticamente, ha sido puntuado, por la gran mayoría de estudiantes, en la opción de respuesta *totalmente de acuerdo* ($\bar{x}= 3,62$), con lo cual podemos considerarlo como el mejor valorado y el que logra más homogeneidad de respuestas altas y positivas entre los participantes de este estudio. Como bien decíamos anteriormente, este factor alude a las competencias que tienen los docentes.

La puntuación media de los otros factores, no se encuentran alejadas de la de C3; le siguen

C5: $\bar{x}=3,54$, C4: $\bar{x}= 3,31$, C1: $\bar{x}=3,29$ y C2: $\bar{x}= 3,23$. Apreciamos que las valoraciones se hallan por encima de la opción 3, *de acuerdo*, y, por tanto, los estudiantes tienden a valorar de una manera bastante favorable cada factor.

En este punto, creemos oportuno resaltar las puntuaciones medias mejor valoradas de algunos ítems:

- C3: Competencias profesionales docentes

Ítem 30: Contribuyen al desarrollo profesional del docente ($\bar{x}= 3,61$).

Ítem 31: Supone mejorar la competencia digital del docente ($\bar{x}=3,72$).

Ítem 32: Supone un proceso de actualización metodológica del docente ($\bar{x}=3,69$).

Ítem 35: Se debe reconocer la labor de los docentes que implantan las TIC para la atención a la diversidad ($\bar{x}=3,64$).

- C5: Práctica docente

Ítem 1: Supone una herramienta para apoyar el proyecto de enseñanza-aprendizaje ($\bar{x}=3,68$).

Ítem 2: Posibilita la creatividad e innovación docente ($\bar{x}=3,60$).

En el enunciado de cada uno de los ítems descritos, podemos observar que el contenido de estos establece relación con las competencias profesionales de los profesores. En este sentido, los estudiantes consideran que el empleo de las TIC como herramientas de inclusión para el alumnado con NEE en la práctica y funciones docentes implica un mejor desarrollo y desempeño profesional del maestro.

En la misma línea de las puntuaciones medias, los valores porcentuales reflejan altos niveles de conformidad en las variables que forman cada factor, en la mayor parte de ellos por encima del 90%. No obstante, es interesante desatacar los porcentajes no tan rotundamente positivos que se manifiestan en algunos ítems de varios factores. Así, en C1, el 19,8% de estudiantes (N= 60) considera que el uso de las TIC *no son fáciles de utilizar en el ámbito de atención a la diversidad* (V5).

Por su parte, el ítem 22 de C2: *Su uso es aplicable a todas las áreas curriculares y contenidos didácticos*, con un 21,5% (N= 65) de respuestas que se orientan hacia los valores más bajos de la escala, los estudiantes no están de acuerdo con el contenido de esta variable. Asimismo, la variable 9 de C4: *Exige de una mayor dedicación y esfuerzo en la labor docente*, el 20,2% de participantes (N=61) no creen que el uso de las TIC pueda demandar una mayor dedicación, tiempo y esfuerzo de las funciones y del trabajo diario del docente.

Los resultados expuestos invitan a pensar que la valoración o percepción de los estudiantes con respecto al uso de las TIC como recursos de inclusión para el alumnado con NEE es altamente positiva y, por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1): *los estudiantes comparten criterios comunes y definen el empleo de las TIC como herramientas de inclusión válidas para el alumnado con NEE*.

A continuación, pasamos a revelar los análisis de contraste por razón del género, la edad y el Grado.

a) En función del género

Tabla 3. Prueba T de Levene para muestras independientes

Componentes	Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias					
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	95% Intervalo de confianza para la diferencia		
						Superior	Inferior	
C1 Se han asumido varianzas iguales	4,626	,032	,549	294	,584	-,19160291	,33979098	
			,505	108,091	,614	-,21647243	,36466050	
C2 Se han asumido varianzas iguales	1,516	,219	,266	294	,791	-,22993324	,30166904	
			,248	110,194	,805	-,25081019	,32254600	
C3 Se han asumido varianzas iguales	,002	,965	,082	294	,935	-,25480680	,27685322	
			,083	126,363	,934	-,25157831	,27362474	

	iguales							
C4	Se han asumido varianzas iguales	,010	,920	- 1,18 5	294	,237	-,42484529	,10555617
	No se han asumido varianzas iguales			- 1,21 8	128,649	,225	-,41892954	,09964042
C5	Se han asumido varianzas iguales	,851	,357	- ,728	294	,467	-,36388283	,16730421
	No se han asumido varianzas iguales			- ,679	110,056	,498	-,38499825	,18841962

Nota. Elaboración Propia

La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

C1= Estrategias didácticas docentes; C2= Aspectos curriculares y metodológicos docentes; C3= Competencias profesionales docentes; C4= Motivación y actitudes docentes; C5= Prácticas docentes

La Tabla 3 señala que no existe significación por razón del género; $t > 0,05$ en todos los componentes, con lo cual, no se rechaza la hipótesis nula, sino que se acepta (H_0) ya que no se encuentran diferencias entre ambos sexos.

b) En función de la edad

Tabla 4. Anova por razón de la Edad. Comparaciones múltiples intergrupos

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
C1	Inter-grupos	10,162	2	5,081	5,227	,096
	Intra-grupos	284,838	293	,972		
	Total	295,000	295			
C2	Inter-grupos	,256	2	,128	,127	,881
	Intra-grupos	294,744	293	1,006		
	Total	295,000	295			
C3	Inter-grupos	,393	2	,196	,195	,823
	Intra-grupos	294,607	293	1,005		
	Total	295,000	295			
C4	Inter-grupos	9,769	2	4,884	5,017	,117
	Intra-grupos	285,231	293	,973		
	Total	295,000	295			
C5	Inter-grupos	7,751	2	3,875	3,953	,720
	Intra-grupos	287,249	293	,980		
	Total	295,000	295			

Fuente: Elaboración Propia

La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

C1= Estrategias didácticas docentes; C2= Aspectos curriculares y metodológicos docentes; C3= Competencias profesionales docentes; C4= Motivación y actitudes docentes; C5= Prácticas docentes

En este caso, tal y como se observa en la Tabla 4, tampoco se han hallado diferencias ya que $p > 0,05$ en todos los componentes. Se acepta la hipótesis nula (H_0) ya que no existen diferencias estadísticamente significativas en los diferentes componentes por razón de la edad.

c) En función del Grado

Tabla 5. Anova por razón del Grado. Comparaciones múltiples intergrupos

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
C1	Inter-grupos	5,926	2	2,963	3,003	,051
	Intra-grupos	289,074	293	,987		
	Total	295,000	295			
C2	Inter-grupos	,510	2	,255	,254	,776
	Intra-grupos	294,490	293	1,005		
	Total	295,000	295			
C3	Inter-grupos	3,788	2	1,894	1,906	,151
	Intra-grupos	291,212	293	,994		
	Total	295,000	295			
C4	Inter-grupos	4,214	2	2,107	2,123	,122
	Intra-grupos	290,786	293	,992		
	Total	295,000	295			
C5	Inter-grupos	5,264	2	2,632	2,662	,072
	Intra-grupos	289,736	293	,989		
	Total	295,000	295			

Nota. Elaboración Propia

La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

C1= Estrategias didácticas docentes; C2= Aspectos curriculares y metodológicos docentes; C3= Competencias profesionales docentes; C4= Motivación y actitudes docentes; C5= Prácticas docentes

Por último, en la Tabla 5 se señala que en función del grado que cursa el estudiante no se han dado diferencias ($p > 0,05$) en los componentes, de ahí que no se rechaza, sino que se acepta la hipótesis nula (H_0) ya que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los grados de formación al que pertenecen los estudiantes.

Discusión y Conclusiones

En este trabajo quisimos conocer, por un lado, la estructura empírica y factorial del Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas (Pegalajar, 2015), que fue aplicado en nuestro contexto de estudio a una muestra de estudiantes del grado en Educación Primaria e Infantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para, con posterioridad, conocer la valoración que dicha muestra ofrece respecto al uso de las TIC como herramientas de inclusión para el alumnado con NEE y si se dan diferencias significativas en función del género, de la edad y del grado. Los resultados obtenidos han sido bastante óptimos.

En cuanto a la consistencia interna del Cuestionario, sin lugar a duda, podemos afirmar que se trata de un instrumento fiable, con validez de constructo y una estructura factorial parsimoniosa. La solución factorial extraída es aceptable, ya que explica el 55,30% de varianza total, y sus componentes poseen unos coeficientes de fiabilidad muy notables.

Por otra parte, la perspectiva que los estudiantes tienen sobre el empleo de las TIC como recursos de inclusión para el alumnado con NEE es muy buena. Los resultados obtenidos indican que los estudiantes valoran de forma muy favorable su empleo. Para Ribeiro y Fuentes (2013) que el docente utilice en sus prácticas docentes las TIC, favorece el aprendizaje del alumnado NEE y su inclusión en el aula. Asimismo, las dimensiones extraídas son valoradas positivamente; sin embargo, hay dos componentes que destacan, por orden: C3: Competencias profesionales docentes y C5: Prácticas docentes, factores que cuyo contenido se relaciona con las competencias propias del maestro. Estos datos revelan que los futuros docentes entienden que, en la profesión del maestro, el desarrollo de unas óptimas competencias y por ende el realizar unas adecuadas prácticas docentes en el aula, resultan factores prioritarios y/o intervinientes en el uso de las TIC como herramientas de inclusión para alumnos con NEE. Nuestros resultados coinciden con el

estudio realizado por Linde (2019) cuando afirma como la buena percepción de los docentes hacia el uso de las TIC favorece un aprendizaje funcional en el alumnado con NEE.

Hay que destacar que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas por razón del género, de la edad y del grado.

No obstante, en esta investigación también encontramos algunas limitaciones, la más evidente es la muestra; la misma se compone de estudiantes del grado de primaria e infantil. Sería conveniente contar con una muestra aleatoria estratificada de la población universitaria de ciencias sociales y humanidades más amplia, en la que los estudiantes se agruparan según estudios, grados y máster, así como carrera de origen.

Por otro lado, la aplicación del Cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas podría desvelar otra estructura factorial diferente. Esta limitación, junto a analizar la validez discriminante del cuestionario determinan las líneas futuras de investigación.

Referencias

Abad, F. J., Olea, J., Ponsoda, V., & García, C. (2011). *Medición en ciencias sociales y de la salud*. Síntesis.

Alba, C. (2012). Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en el logro de una enseñanza accesible. En J. Navarro, M^a. T. Fernández, F.J. Soto, y F. Tortosa (Ed.), *Respuestas flexibles en contextos educativos diversos* (pp.1-13). Consejería de Educación, Formación y Empleo de Murcia. <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/dea2012/docs/calba.pdf>

Ainscow, M. (2017). Haciendo que las escuelas sean más inclusivas: lecciones a partir del análisis de la investigación internacional. *Revista de educación Inclusiva*, 5(1), 39-49.

<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/viewFile/220/214>

Cazco, G. H. O., Tejedor, F. J. T., & Álvarez, M. I. C. (2017). Meta-análisis sobre el

efecto del software educativo en alumnos con necesidades educativas especiales. *Revista de Investigación Educativa*, 35(1), 35-52. <https://doi.org/10.6018/rie.35.1.240351>

Castro, P. G., Álvarez, M. I. C., & Baz, B. O. (2016). Inclusión educativa. Actitudes y estrategias del profesorado. *Revista Española de Discapacidad (REDIS)*, 4(2), 25-45. <https://doi.org/10.5569/2340-5104.04.02.02>

Cochran, W.G. (1981). *Técnicas de muestreo*. CECSA.

Durán, D. & Giné, C. G. (2012). La formación permanente del profesorado para avanzar hacia la educación inclusiva. *Edetania: estudios y propuestas socio-educativas*, (41), 31-44. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4089637>

Fernández Batanero, J. M. & Rodríguez Martín, A. (2017). TIC y diversidad funcional: conocimiento del profesorado. *EJIHPE. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 7 (3), 157-175. [doi:10.30552/ejihpe.v7i3.204](https://doi.org/10.30552/ejihpe.v7i3.204)

García, M. D. M., González, I., & Mérida, R. (2011). Validación del cuestionario de evaluación ACOES. Análisis del trabajo cooperativo en educación superior. *Revista de Investigación Educativa*, 30 (1), 87-109. <https://doi.org/10.6018/rie.30.1.114091>

García, P. S., Pedrosa, I., & Fernández, L. M. M. (2019). Evaluación e interpretación de la actitud del profesorado hacia alumnos con discapacidad. *Cultura y Educación: Culture and Education*, 31(3), 589-604. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/529156>

Gewerc, A. & Fraga-Varela, F. (2019). Competencia digital e inclusión social: cuando las condiciones socioculturales se imponen. En Gewerc, A. & Martínez-Piñeiro, E. (Ed.), *Competencia digital y preadolescencia. Los desafíos de la e-inclusión* (pp. 21-42). Síntesis.

Hollier, S. (2017). *Technology, education and access: A 'fair go' for people with disabilities*. 14th International Web for All Conference, W4A.

Istac (2019). *Educación universitaria. Serie anuales: estudiantes matriculados por*

universidades y ámbitos de educación 2019-2020 (Datos provisionales). Gobierno de Canarias.

León, O.G. & Montero, I. (2002). *Métodos de Investigación en Psicología y Educación*. McGraw-Hill.

Linde, P. V. (2019). Percepción docente conforme al uso de los recursos digitales en la pizarra digital interactiva con alumnos de Necesidades Educativas Especiales. *Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (69), 121-138. <https://doi.org/10.21556/edutec.2019.69.1295>

López, A., Burgos, D., Branch, J.W., & Younes-Velosa, C. (2020). Un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria basado en competencias digitales para profesores. *Campus Virtuales*, 9(2), 71-82. <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/images/numeros/17.pdf>

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de psicología*, 30(3), 1151-1169. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>

Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric theory*. McGraw-Hill Book.

Palla, L. & Vallberg Roth, A. C. (2022). Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education. *International Journal of Early Years Education*, 30(2), 387-402. <https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1733939>

Pegalajar, M. D. C. (2015). Diseño y validación de un cuestionario sobre percepciones de futuros docentes hacia las TIC para el desarrollo de prácticas inclusivas. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 47, 89-104. <http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i47.06>

Río, D. (2003). *Métodos de investigación en educación. Proceso y diseños no complejos*. UNED.

Ribeiro, J. & Fuentes, S. S. (2013). Inclusión Educativa a través de las TIC. *Indagatio*

Didactica, 5(4), 147-160. <https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/4292/3226>

Rodríguez, J. (1991). *Métodos de muestreo*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Rodríguez, J. (1993). *Métodos de muestreo. Casos prácticos*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Simón, C., Echeita, G., & Sandoval, M. (2018). Incorporating students' voices in the 'Lesson Study' as a teacher-training and improvement strategy for inclusion/La incorporación de la voz del alumnado a la 'Lesson Study' como estrategia de formación docente y mejora para la inclusión. *Cultura y Educación*, 30(1), 205-225. <https://doi.org/10.1080/11356405.2017.1416741>

Toledo, P. & Llorente, M.C. (2016). Formación inicial del profesorado en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la educación del discapacitado. *Digital Education Review*, 30, 123-134. <http://hdl.handle.net/11441/51500>

Vaz, S., Wilson, N., Falkmer, M., Sim, A., Scott, M., Cordier, R., & Falkmer, T. (2015). Factors associated with primary school teachers' attitudes towards the inclusion of students with disabilities. *PloS one*, 10(8), e0137002. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137002>

Vidal, M., Vega, A., & López, S. (2019). Uso de materiales didácticos digitales en las aulas de primaria. *Campus Virtuales*, 8(2), 103-119. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/516>

Villalba, A., González-Rivera, M.D., & Díaz-Pulido, B. (2017). Obstacles perceived by physical education teachers to integrating ICT. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 16(1), 83-92. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1124906.pdf>

Warnes, E., Done, E. J., & Knowler, H. (2022). Mainstream teachers' concerns about inclusive education for children with special educational needs and disability in England under pre-pandemic conditions. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 22(1), 31-43. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12525>